

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, розкрито загальнотеоретичні підходи щодо розуміння понять «кадровий резерв» та «формування кадрового резерву». Розкрито особливості завдань та функцій Бюро економічної безпеки України, які прямо впливають на специфіку формування кадрового складу даного центрального органу виконавчої влади. Запропоновано авторське визначення поняття формування кадрового резерву Бюро економічної безпеки України.

Ключові слова: кадри, кадровий резерв, формування, Бюро економічної безпеки, правовий статус, законодавство.

Annotation. The Bureau of Economic Security is a relatively new law enforcement agency for Ukraine. Its main task is to combat offenses that encroach on the functioning of the state economy [1]. Therefore, given the novelty of this central executive body, as well as the need to ensure its stable and effective functioning, the formation of a high-quality personnel reserve is important. The presence of the latter allows us to guarantee the continuity and stability of the work of the Bureau, which is especially relevant in the conditions of dynamic economic development and constant challenges associated with economic crimes, as well as the unstable financial and economic situation caused by a full-scale invasion from the side of the Russian Federation.

Research status. Certain problematic issues related to the formation of a personnel reserve in various state authorities were considered in their scientific works by: A.V. Andrushko, I.Yu. Antonets, E.V. Dimitrova, M.P. Gurkovsky, S.S. Yesimov, O.I. Kompaniets, A.I. Ladyuk, O.M. Rudenko and many others. However, despite significant theoretical achievements, in the scientific literature there are practically no comprehensive theoretical studies devoted to the formation of the personnel reserve of the Bureau of Economic Security of Ukraine.

That is why the purpose of the article is: to define the concept of the formation of the personnel reserve of the Bureau of Economic Security of Ukraine.

The article, based on the analysis of scientific views of scientists, reveals general theoretical approaches to understanding the concepts of "personnel reserve" and "personnel reserve formation". The peculiarities of tasks and functions of the Bureau of Economic Security of Ukraine, which directly affect the specifics of the formation of personnel of this central body of executive power, are revealed. The author's definition of the concept of formation of the personnel reserve of the Bureau of Economic Security of Ukraine is proposed.

Key words: personnel, personnel reserve, formation, Economic Security Bureau, legal status, legislation.

Вступ

Бюро економічної безпеки – порівняно новий для України правоохоронний орган. Його основними завданням є протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави [1]. А відтак, з огляду на новизну даного центрального органу виконавчої влади, а також необхідність забезпечення його стабільного та ефективного функціонування, важливим є формування якісного кадрового резерву. Наявність останнього дозволяє гарантувати безперервність та стабільність роботи БЕБ, що особливо актуально в умовах динамічного розвитку економіки та постійних викликів, пов'язаних з економічними злочинами, а також нестабільною фінансовою та економічною ситуацією, обумовленою повномасштабним вторгненням з боку російської федерації.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання пов'язані із формуванням кадрового резерву в різних органах державної влади, у своїх наукових працях розглядали: А.В. Андрушко, І.Ю. Антоненко, Є.В. Дімітрова, М.П. Гурковський, С.С. Єсімов, О.І. Компанієць, А.І. Ладюк, О.М. Руденко та багато інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, в науковій літературі фактично відсутні комплексні теоретичні дослідження, присвячені формуванню кадрового резерву саме Бюро економічної безпеки України.

Саме тому метою статті є: визначити поняття формування кадрового резерву Бюро економічної безпеки України.

Результати

В науковій літературі підкреслюється, що кадровий резерв – це працівники, потенційно здатні до управлінської діяльності; після відповідної професійної підготовки вони можуть обіймати керівні посади [2]. Подібне наголошення на суб'єктному складі, як основі кадрового резерву, прослідковується й у працях інших науковців. А.В. Андрушко кадровий резерв розглядає як відібрану за встановленими критеріями із загального числа працівників відповідних органів групу осіб, яких спеціально підготовляють (навчають) для заміщення визначених управлінських посад [3, с. 104]. Тобто, до кола осіб, що входять до кадрового резерву, авторка відносить вже працюючих працівників, які здатні посісти більш високі посади та проходять відповідну підготовку. М.П. Гурковський та С.С. Єсімов кадровим резервом вважають групу спеціально відібраних та затверджених у встановленому порядку осіб середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту з найбільш перспективних, професійно підготовлених та ініціативних осіб, які мають організаторські здібності та які після практичної перевірки та вивчення, а також відповідної цілеспрямованої підготовки, можуть розглядатися як кандидати для призначення на вищі посади [4, с. 136]. В науковій літературі, відмічають автори, кадровий резерв також розглядається як соціально-правовий інститут, організаційний механізм якого сприяє висуненню кандидатів на заміщення посад керівників (начальників) залежно від їхніх професійно-особистісних якостей, отримання ними необхідних знань, умінь і навичок з передбачуваної посади, реалізації суб'єктивного права співробітника на просування по службі [4, с. 143]. Отже, мова йде про інституціональне розуміння, в якому термін «кадровий резерв» вбирає риси категорії «формування кадрового резерву».

З наведених формувань кадрового резерву можна зробити висновок щодо неоднозначного визначення дослідниками його змісту. Залежно від того, на чому саме акцентують увагу науковці – активності із створення кадрового резерву чи осіб, які до нього входять, і визначається сутність цього поняття. До прикладу, М.П. Гурковський та С.С. Єсімов констатують, що кадровий резерв необхідно розглядати в трьох основних аспектах: як орган в керівних кадрах, реалізація права співробітника (поліцейського, військовослужбовця, державного службовця, службовця) на просування по службі (побудова службової кар'єри) з урахуванням результатів службової діяльності, стажу служби (роботи), рівня кваліфікації та професійної освіти; як кадрова технологія, що забезпечує формування професійного кадрового складу в органах; як група співробітників (службовців, громадян), що володіють здатністю до управлінської діяльності, що відповідає вимогам до посад кадрового резерву та включена в її склад [4, с. 143]. Погоджуючись з різноманітністю наукового бачення поняття

кадрового резерву, доцільно підкреслити, що кадровий резерв не є тотожним діяльності з його формування. Оскільки останнє передбачає активну поведінку зацікавлених суб'єктів, що проявляється у послідовній реалізації нормативно визначених процедур щодо поліпшення якісного складу працівників (службовців) владного органу з метою ефективного виконання його функцій.

Доцільно зазначити, що кадровий резерв використовувався на державній службі досить тривалий час та був скасований як такий, що не відповідав принципу забезпечення рівного доступу до державної служби, оскільки «старе» законодавство закріплювало переважне право на заміщення вакантної посади для працівника, якого було зараховано до кадрового резерву на цю посаду, та передбачало можливість заміщення вакантної посади працівником, зарахованим до кадрового резерву на цю посаду, поза конкурсом, лише на підставі рішення керівника відповідного органу. Наукова спільнота, не залишаючи таку ситуацію поза увагою, називала кадровий резерв тривіальним каналом вертикальної мобільності, що дозволяє «обходити» конкурсні процедури під час зайняття більш високих посад [5, с. 92]. Разом із цим в правовій літературі висловлюються й альтернативні думки стосовно негативних наслідків виключення кадрового резерву із сфери державної служби.

Наприклад, В. Савченко зазначає, що відмова від формування дієвого кадрового резерву для державних службовців може негативно вплинути не тільки на планування їхньої службової кар'єри, а й на рівень компетентності службовців і, відповідно, на ефективність діяльності державної служби та розвиток економіки взагалі. Адже, по-перше, орган виконавчої влади за таких умов не має достатніх можливостей для створення дієвого резерву розвитку, тобто формування групи професіоналів і керівників різних рівнів управління, які готуються до роботи в межах нових напрямів діяльності державної служби. По-друге, суттєво ускладнюється створення резерву функціонування, формування з числа групи перспективних фахівців і керівників, які мають у майбутньому забезпечити активне функціонування органу державної служби, управління процесами розвитку талановитих працівників з лідерським потенціалом. По-третє, зайняття вакантних посад державних службовців переважно на основі проведення конкурсу серед кандидатів із зовнішнього ринку праці може значно ускладнити процес виробничої адаптації державного службовця на посаді в органі виконавчої влади, його пристосування до корпоративної культури, обмежити можливості професійного розвитку та кар'єрного зростання працівників, які тривалий час працюють в організації, спричинювати психологічне напруження в трудовому колективі. По-четверте, відмова від формування кадрового резерву в державній службі унеможливує підготовку фахівців з вищою освітою з лідерським потенціалом в органах виконавчої влади за відповідними видами програм, що формують знання та вміння управляти людьми [6, с. 5]. Разом із цим існуюча система формування кадрів БЕБ не виправдовує побоювання названого автора стосовно неефективності кадрового потенціалу, адже нею передбачено як конкурсні засади отримання посади, так і проходження стажування, що сприятиме адаптації службовця до тих функціональних обов'язків, які він виконуватиме при прийнятті на службу.

Сьогодні низка вчених наголошує на доцільності відродження кадрового резерву на принципах справедливого та рівного доступу до державної служби. Зокрема, О.І. Компанієць підкреслює необхідність створення кадрового резерву державної служби та одночасної відсутності необхідних організаційно-правових засад для цього [7, с. 77]. О.М. Руденко переконаний, що формування інституту кадрового резерву на державній службі в Україні за умови його завчасного утворення та формування може стати механізмом, що сприятиме забезпеченню доступу до державної служби більшої кількості професійних осіб, які володіють необхідними знаннями, вміннями та навичками, моральними і діловими якостями, а також швидкій адаптації вітчизняної державної служби до вимог законодавства ЄС. Адже, як відомо, гармонізація державної служби шляхом відповідності законодавства у сфері державної служби міжнародним стандартам та нормам ЄС є необхідною умовою для дотримання цінностей ЄС, наближення державної служби до європейських принципів, а також принципів «належного врядування», які закріплені рішеннями Ради Європи, що сприятиме подальшому членству України в ЄС [8, с. 199].

Наразі запроваджено реалізацію експериментального проекту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. Резерв формується в електронній формі з громадян України, які відповідають вимогам до осіб, які претендують на вступ на державну службу, визначеним Законом України «Про державну службу», та які виявили бажання працювати в державних органах на деокупованих територіях на посадах державної служби. Національне агентство України з питань державної служби є технічним адміністратором цієї системи. Пріоритетне право на призначення на посади в державних органах на деокупованих територіях з числа осіб, зарахованих до резерву, мають особи із статусом ветерана війни, набутого в установленому законодавством порядку; внутрішньо переміщені особи; особи, які раніше займали ці посади, а також особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України [9].

Отже, наразі формування кадрового резерву можна розглядати в декількох значеннях. По-перше, як процес створення кадрового запасу працівників органів держави, що внесені до обліку як такі, що можуть бути призначені на посади в органи державної влади, зокрема на деокупованих територіях. По-друге, в більш широкому розумінні, – це проведення комплексу дій щодо залучення, підготовки та відбору, у тому числі на конкурсних засадах, найбільш мотивованих та якісно здатних осіб для зайняття посад відповідних державних органів. Саме в такому контексті ми плануємо розглядати формування кадрового резерву Бюро економічної безпеки.

Специфіка формування кадрового резерву Бюро економічної безпеки України пов'язана з тими завданнями, які ставляться перед ним законодавцем, та утворенням кола персоналу, здатного до їх ефективного виконання. Основними завданнями БЕБ України є: 1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних; 2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення; 3) надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки; 4) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави; 5) збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому; 6) планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності; 7) виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги; 8) складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки [1]. Відповідно цим завданням до працівників Бюро висувається низка особливих вимог щодо їх освітньої підготовки, моральних якостей та фізичних здібностей.

Варто зауважити, що формування кадрового резерву БЕБ пов'язано з встановленням наявності у конкретних осіб визначених законодавством вимог щодо виконання функцій на певній посаді. Призначення на посади в Бюро економічної безпеки України здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору на зайняття відповідної посади, який проводиться кадровими комісіями. Призначення на посади без обов'язкового проведення конкурсного відбору може здійснюватися Директором Бюро економічної безпеки України лише на посади першого заступника, заступника Директора Бюро економічної безпеки України [1]. Отже, головним суб'єктом здійснення формування кадрового резерву Бюро є кадрові комісії. В цьому контексті формування кадрового резерву являє собою комплексну роботу уповноважених суб'єктів (насамперед кадрових комісій) по залученню до роботи у БЕБ мотивованих осіб, професійні та особистісні якості яких відповідають можливості ефективно виконувати посадові обов'язки.

Таким чином, на основі викладеного до основних характерних рис, що властиві формуванню кадрового резерву будь-яких державних органів влади, в тому числі Бюро економічної безпеки

України, можна віднести: систематичність (постійність) цієї діяльності, яка реалізується впродовж всього існування такого органу; комплексна (багатовекторна) спрямованість такої роботи, що охоплює як пошук, так і підготовку, оцінку кандидатів на отримання посади; в процесі такої діяльності відбувається співставлення відповідності здібностей та якостей претендентів тим вимогам, що обумовлені посадою, на отримання якої вони претендують; відповідність низці принципів таких, як: законність, конкурсність, демократизм тощо.

Висновки

Проведене наукове дослідження дає змогу дійти до висновку, що формування кадрового резерву – це процес підбору службовців, які спроможні реалізовувати цілі та завдання Бюро та мають необхідні моральні якості, а також професійні навички, які ґрунтуються на актуальних знаннях та є достатніми для виконання функцій досліджуваного органу державної влади. В основі формування кадрового резерву лежить спільна діяльність зацікавлених у його створенні суб'єктів: з одного боку, - це особи, які володіють достатньою професійною підготовкою та мають бажання і проявляють ініціативу вступити на службу у БЕБ; з іншого – уповноважені органи, зокрема конкурсні комісії, які здійснюють перевірку відповідності даних цієї особи, а також її фактичної готовності виконувати завдання та функції даного центрального органу виконавчої влади.

Список використаних джерел

1. Про Бюро економічної безпеки України. Закон України від 28 січня 2021 року № 1150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>
2. Ключові питання формування кадрового резерву в Політехніці. URL: <https://lpnu.ua/news/kliuchovi-pytannia-formuvannia-kadrovogo-rezervu-v-politekhniitsi>
3. Андрушко А.В. Формування кадрового резерву державної служби. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Вип. 3. 2002. С. 103-110
4. Гурковський М.П., Єсімов С.С. Зміст і методологія роботи з кадровим резервом у системі МВС України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 1. 2018. С. 134-145
5. Задоя І.І. Запровадження кандидатського резерву на державній службі. Актуальні проблеми держави і права. Вип. 12. 2020. С. 89-94
6. Савченко В. Проблеми формування кадрового резерву та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад. Україна: аспекти праці. №1. 2019. С. 3-9
7. Компанець О. І. Формування кадрового резерву для підбору державних службовців. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування. № 3 (77). 2022. С. 73-78
8. Руденко О.М. Формування інституту кадрового резерву державної служби в Україні. Публічне управління та адміністрування в Україні. Вип. 38. 2023. С. 195-200
9. Про реалізацію експериментального проекту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2023 р. № 524. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-2023-%D0%BF#Text>